

RITRATTO FEMMINILE

AMBITO TOSCANO

INVENTARIO: 089

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto è tuttora sconosciuta. L'opera, infatti, è attestata in collezione Borghese a partire dal 1833, anno in cui compare nel relativo inventario fedecommissario con un'attribuzione alla scuola di Tiziano. Tale nome, accettato da Giovanni Piancastelli (1891), fu scartato sia da Adolfo Venturi (1893), il quale avvicinò il ritratto a Sofonisba Anguissola; sia da Roberto Longhi (1928), che pensò alla cerchia del pittore fiorentino Alessandro Allori.

Nel 1955, allontanandosi da quanto supposto da Longhi, Paola della Pergola pubblicò l'opera come 'Ignoto XVI secolo', mettendo al contempo un punto di domanda sull'ambito ipotizzato dal collega, trattandosi, a detta della studiosa, di un imitatore della scuola toscana del Cinquecento. Inoltre, sempre secondo Della Pergola (1955), il taglio compositivo e il soggetto di questa tela presenterebbero diverse affinità con un altro ritratto di collezione Borghese ([inv. 441](#)), variamente assegnato dalla critica a diversi pittori.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 17;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 79;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 185;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 142, n. 253;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 34.

English version

PORTRAIT OF A WOMAN

TUSCAN SCHOOL

INVENTORY: 089

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The provenance of this painting is still unknown. It was first documented as forming part of the Borghese Collection in 1833, when it was described by the compiler of the *Inventario Fidecommissario* as a work of the school of Titian. While Giovanni Piancastelli (1891) accepted this attribution, Adolfo Venturi (1893) rejected it, proposing instead the name of Sofonisba Anguissola. For his part, Roberto Longhi (1928) suggested the circle of the Florentine painter Alessandro Allori. This idea did not persuade Paola della Pergola, who in 1955 published the work as by an anonymous painter of the 16th century. While mentioning Longhi's proposal, della Pergola believed the work to be by a 16th-century imitator of the Tuscan school. In addition, she noted that both the layout of the composition and its subject are in many ways similar to those of another portrait in the Borghese Collection (inv. no. 441), which critics have attributed to a varying range of painters.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 17;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 79;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 185;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 142, n. 253;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 34.

